

TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA

2025
3-son

ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal

ISSN 2181-8274

Ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal.
1996-yilda tashkil etilgan.

Tahrir hay'ati raisi:

M.Boltabayev

Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari
markazi direktori

Tahrir hay'ati raisi o'rinbosari:

M.Esanov

Bosh muharrir:

J.Usmanov

Tahrir hay'ati a'zolari:

L.Abduxalilova

L.Zaripov

S.Xudoyberdiyeva

R.Jo'raqulov

M.Aripov

B.Zaripov

U.Djumaniyazov

T.Axmedov

N.Toshpo'latova

S.Maxsumova

Dizayner:

S.Musamedov

TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA

Islambay Ruziyev. BO'LAJAK TRANSPORT MUHANDISLARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING AHAMIYATI.....	1
Elyor Kurbanov. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING MA'NAViy-AXLOQIY SIFATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA FALSAFIY KATEGORIYALARNING ROLI.....	4
Matluba Norqulova. OLIY TA'LIM MUASSASLARIDA LABORATORIYA MASHG'ULOTLARIDAN MUSTAQIL ISHLARNI BAJARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	8
Ulug'bek To'lakov. XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SOLIQ QARZLARINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	12
Gulxumor Yusupova, Durdona Matsabirova. CHET TILI O'QITISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	18
Muyassar Samatova. MATEMATIKA FANLARI BO'YICHA TEST TOPSHIRIQLARINI TUZISH VA ULARNI QO'LLASH METODIKASI.....	21
Mehriniso Umarova. BOLALARNING JISMONIY VA RUHIY RIVOJLANISHI UYG'UNLIGINI TA'MINLASH METODIKASI.....	25
Sobira Yusupova, Dilnavoz Kamalova. POLIPROPILEN (J-320) VA GRAFIT TARKIBLI KOMPOZITSION MATERIALLARNING TERMIK XOSSALARI	30
Sitora Xabilova. BO'LAJAK TARBiyACHILARNING KASBIY SHAXSIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	32
Жасур Акрамов. БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКИ БРОСКА ГАНДБОЛИСТОВ СБОРНОЙ УЗБЕКИСТАНА И КОМАНДЫ «СКУФ»	37
Nilufar Saidova, G'ulom Abduraxmanov. SHARTLI EKSTRIMUM MASALASI YECHIMI MAVJUDLIGINING YETARLI SHARTI HAMDA LAGRANJ KO'PAYTUVCHILAR USULI.....	44
Gulayda Embergenova, Lochinbek Yo'ldoshev. VOCAL MUSIC GENRES.....	48
Janil Kulambetova. VOCAL RANGE AND ITS INFLUENCE ON MUSICAL GENRES.....	51
Халиса Хисматова. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ – ХИМИКОВ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ.....	54
Jamshid Yusubov. DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	58
Sevinch Mustafayeva. OLIY TA'LIM TIZIMIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH: XALQARO VA MILLIY TAJRIBANING AYRIM JIHATLARI.....	63
Рустам Журакулов, Гулноза Журакулий, Парвина Ансори. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ В СКАЗКАХ.....	68
Sarvinoz Axmedova. JISMONIY MADANIYAT O'QITUVCHILARINI KOUCHING KOMPETENSIYALARI BILAN BOYITISH	70
Shahrizoda Shavkatova. ONA TILI DARSLARIDA INNOVATSION METODLARNI QO'LLASH	73
Shahrizoda Shavkatova. ONA TILI O'QITISH METODIKASINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	75
Ug'loy Shukurova. PEDAGOGIK MULOQOT-IJODIY JARAYON SIFATIDA.....	78
Marhabo Mo'minova, A'lo Oripova. BO'LAJAK MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINING INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA O'QUVCHILAR VA TARBiyALANUVCHILAR BILAN ISHLASHGA PEDAGOGIK TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISH.....	82
Zilolaxon Ashurova. INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	86
O'ktam Eshonqulov. TALABALARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI WORKOUT KO'CHA SPORTI VOSITALARI ORQALI TAKOMILLASHTIRISH	90
Gulnoza Shoymatova. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TARBiyA JARAYONINI AMALGA OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	93

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Maxmutov M. Maktabda problemali ta'limni tashkil qilish. –T.: O'qituvchi, – 1977. –195 b.
2. SH.A. Alimov va boshqalar. Matematika 8-sinf. Toshkent “O'qituvchi” 2019 yil.
3. E.B. Ваховский, А.А. Рқбкин. «Задачи по элементарной математике» Издательство «Наука» Москва 1971 г.
4. “Fizikaning zamonaviy muammolari va rivojlanish istiqbollari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami 22-23-oktyabr, 2024-yil.
5. Metodika fakultativных zanyatiy po fizike. /Pod red.. –M.: Prosvещeniye, – 2021.

**BOLALARNING JISMONIY VA RUHIY RIVOJLANISHI UYG'UNLIGINI
TA'MINLASH METODIKASI.**

Mehriniso Umarova

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya

Insoniyat ko'p ming yillik taraqqiyoti davomida jamiyatni rivojlantirishning ta'lim, ilm va hunardan samaraliroq vositasini kashf qila olgan emas. Shu sababli ham ta'lim, ilm-fan har qanday jamiyat, millat va davlatning kelajagini belgilab beradigan, uning taraqqiyotiga xizmat qiladigan muhim omildir. Shu sababdan bugungi kunda ta'lim-tarbiyani maktabgacha ta'lim tizimidan shakllantirib borish lozim. Mazkur maqolada Maktabgacha yoshdagi bolalarda xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish bilan bog'liq psixologik muammolarni o'rgangan va bundan tashqari o'yinlarning turlari, xulq-atvor ko'nikmalari maqsadli faoliyatga qaraganda o'yinda osonroq va erta egallanishi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'z: maktabgacha yosh, bolalar, kognitiv, o'yin, rivojlanish, metodika

Аннотация

За тысячи лет развития человечество не смогло найти более эффективного средства развития общества, чем образование, наука и ремесла. Именно поэтому образование и наука являются важными факторами, определяющими будущее любого общества, нации, государства и служащими его развитию. По этой причине сегодня необходимо формировать образование из системы дошкольного образования. В статье рассматриваются психологические проблемы, связанные с формированием поведенческих навыков у детей дошкольного возраста, а также обсуждаются виды игр и тот факт, что поведенческие навыки легче и раньше приобретаются в играх, чем в целенаправленной деятельности.

Ключевые слова: дошкольный возраст, дети, познавательные, игра, развитие, методология

Abstract

Over the course of thousands of years of development, humanity has not been able to discover a more effective means of developing society than education, science, and crafts. That is why education and science are important factors that determine the future of any society, nation, and state and serve its development. For this reason, today it is necessary to shape education and upbringing from the preschool education system. This article examines the psychological problems associated with the formation of behavioral skills in preschool children, and also discusses the types of games and the fact that behavioral skills are acquired more easily and earlier in games than in purposeful activities.

Key words: preschool age, children, cognitive, game, development, methodology

Kirish. Asrlar davomida qoidali o'yinlarning kattalar bolalar uchun yaratgan o'yinlari va bolalarning o'zlari yaratgan qoidali o'yinlari mavjud. Ikkalasi ham ham avloddan avlodga o'tib kelgan va xalq og'zaki ijodining o'ziga xos shakliga aylangan. Qoidali o'yinlar MTTda ta'lim-tarbiya vositasi sifatida keng qo'llaniladi.

Qoidali o'yin ta'lim bilan bevosita bog'liqdir. Ularning har biri bola shaxsiga ta'sir ko'rsatadi, ammo o'yinning u yoki bu turiga mansub deyish uning asosiy tarbiyaviy ta'siriga ko'ra aniqlanadi. Masalan: “Oq terakmi ko'k terak, bizdan sizga kim kerak” harakatli o'yinida bolalardagi asosiy zehinlilik, chaqqonlik, chidamlilik malakalari rivojlanadi.

Pedagogik va psixologik tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalik insonning aqliy rivojlanishidagi optimal davr hisoblanadi. Bir qator psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanish darajasi keyingi yosh davrlariga nisbatan juda yuqori. Maktabgacha yoshdagi bolalik davridagi tarbiyadagi har qanday nuqsonlarni, aslida, katta yoshda bartaraf etish qiyin va bolaning butun keyingi rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Mahalliy psixologlar eng samarali aqliy rivojlanish ta'lim va ta'lim ta'sirida sodir bo'lishini ta'kidladilar (L.S.Vygotskiy, A.V.Zaporozets, N.N.Poddyakov, D.B.Elkonin). Maktabgacha yoshdagi bolaning to'liq aqliy rivojlanishi uning maktabga tayyorlashning eng muhim ko'rsatkichidir.

Tadqiqot metodologiyasi

Didaktik o'yinlarning asosiy eng muhim elementi qoidalarining boligidir. Aynan qoidalarni bajarish o'yin mazmunini amalga oshirishni ta'minlaydi. Bolalarga didaktik o'yinni o'ynatish ta'lim bilan bevosita bog'liq bo'lib, bolalarga ta'limni o'zlashtirib olishda yordam beradi. Didaktik o'yinni amalga oshirishda har doim g'oyaviylik prinsipiga asoslanish kerak.

Didaktik o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va imkoniyatlariga mos keladigan ta'lim berish metodi hisoblanadi. Tajribali tarbiyachi bu o'yindan passiv bolalarni jamoaga qo'shish, turli hil rejalar tuzish, har xil vazifani qo'rqmasdan bajarishlari uchun keng foydalanadi.

Didaktik o'yinlar har doim tarbiyachining o'z oldiga qo'ygan vazifa hamda maqsadlariga muvofiq kelishi kerak. O'yinlar bolalarni ijobiy hislarini shakllantirishga hizmat qiladi masalan sofdillik, rostgo'ylik kabi fazilatlarini yuzaga chiqishida muhim omil bo'lib hizmat qiladi. Albatta didaktik o'yinlar bolalarning amaliy faoliyati hisoblanadi bu hech kimga sir emas, chunki unda bolalar mashg'ulotda olgan barcha bilimlaridan keng foydalanadilar. Shuni inobatga olib qaraganda bola olgan bilimlarini har xil usulda foydalanishi uchun hayotiy sharoit yaratib oladi. Bunday o'yinlarga kichik guruh bolalari uchun "Shakliga qarab ajrat" "Ranglar orqali top" kabi bir qancha o'yinlarni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. [1, 56]

Katta guruh bolalari esa biroz murakkabroq bo'lgan o'yinlarni o'ynashga intiladilar chunki ularning aqliy rivojlanish darajasi endi kichik guruh bolalarinikiga nisbatan ancha kengroq fikrlay oladi. Misol tariqasida "O'rmini top", "Qaysi biri almashdi" "Dehqonlar nimalarni yetishtiradi?", "Kim ko'proq aytadi" "Mening hikoyam?", "Ko'rganimizni aytamiz?", "Kim ko'proq topadi?" va boshqa o'yinlarni ko'rsatish mumkin.

Qoidali o'yinlar bolalarning tevarak-atrof haqidagi bilimlarini mustahkamlashga ham yordam beradi, o'zlarining shaxsiy tajribalari hamda faoliyatlar davomida olgan bilimlarni amalda qo'llay olishga o'rganadilar, bolalardagi sensor jarayonni rivojlantiradi ijodiy kuchlarni, fikrlash qobiliyatlarini, olgan bilimlarini tartibga soladi. Qoidali o'yinlar albatta ta'lim va tarbiya jarayonini qiziqarli hamda yengilroq qiladi. Qoidali o'yinlarning eng muhim tomoni - uni o'tkazishdan ko'zda tutiladigan g'oyalardir. O'yin g'oyasi bolalarda o'yinga qiziqish uyg'otadi, ko'pincha bunday g'oyalar didaktik o'yinni boshlashga sababchi bo'ladi. Masalan, "Kim chaqqon?" mazkur o'yinda bolani fazoda mo'ljal olishga o'rgatish maqsad qilib qoyiladi, yoki "O'zing o'zgartir" mazkur o'yinning maqsadi bolaning so'z boyligi qanchaligini aniqlashdir va shunga o'xshash o'yinlarni keltirib o'tishimiz mumkin. [2, 85]

Har bir qoidali o'yindagi o'yinning mazmuni albatta o'yin g'oyasidan kelib chiqib shakllantiriladi. O'yinda qoidalarning bo'lishi va qanday o'ynalishi o'yinni davom etib borishini belgilab beradi. O'yinlar har bitta bolaning xulqi va o'zaro bolalarning bir-biriga bo'lgan munosabatini kerak tomonga boshqarib turadi. Bolalarning yoshiga mos qiziqarli faoliyati o'yinlar orqali amalga oshiriladigan jismoniy va ruhiy rivojlanish vazifasini oson va yaxshi o'zlashtiradilar. Bolaning jismoniy va ruhiy rivojlanish jarayonining uyg'unligi o'yinlarni to'g'ri tashkil etishga qaratiladi. Chunki bolaning aqliy rivojlanishi didaktik o'yinlarning elementlarini ko'pligi, amaliy harakatlarning mavjudligiga bog'liq. Bunda o'yinning elementlari qancha ko'p bo'lsa bolaga u shunchalik ko'p quvonch baxsh etib boradi hamda uni qiziqishlarini oshirib boradi.

Qoidalar bolalar harakatlarini baholab boruvchi o'lehov hisoblanadi. Qoidali o'yinlarning qoidalari o'yin harakatlarining to'g'ri yoki noto'g'ri qilinishini aniqlovchi hamda unga baho beruvchi mezon hisoblanadi. Bolalar mazkur mezonlarni o'zgartirib bo'lmas qonun deb munosabatda bo'lishadi. Mazkur mezonlar asosida bolalar to'g'ri o'yin o'ynash qoidasiga amal qiladilar. Bolalarning o'yin qoidasini o'rganib olishi ularni mustaqillikka, o'z-o'zini va atrofdagilarni nazorat qila olishga o'rgatadi. O'yinning qanday tugashi va baholanishi ikkita nuqtai nazardan baholanadi: birinchisi tarbiyachining bahosi va bolalarning bahosidan kelib chiqib. Agar bolaning nuqtai

nazaridan bahosini hisobga oladigan bo'lsak bunda bolaning qanday jismoniy, ma'naviy, axloqiy hamda aqliy ozuqa olganini hisobga olish kerak.

1-rasm Tarbiyachining o'yin olib borish bosqichlari

Bolalarning jismoniy va ruhiy rivojlanish uyg'unligi qoidali o'yinning o'yin faoliyati sifatidagi o'ziga xos xususiyatlariga bog'liqdir, tarbiyachining bolalar bilan o'zaro munosabatlari o'yin tarzida bo'ladi. O'yin davomida tarbiyachi o'yin ishtirokchisi va yoki uning tashkilotchisi bo'lishi mumkin. Bolalar esa odatda o'yin mazmuni bilan belgilangan va o'yin harakatlari talab etiladigan birorta rolni bajaradilar. Masalan, "Do'kon" o'yinining o'ynalish mazmuni shundan iboratki, bunda xaridor bolalarning o'zlari bo'ladi va sotib olinishi kerak bo'lgan narsalarning belgilarini aytishlari hamda sotuvchi ro'lidagi bolalar esa talab qilingan narsalarning nima ekanligini xaridor bolalar aytgan belgilarga tayanib bilib olishlari kerak bo'ladi. Tashkil etilgan o'yin bolalarda aqliy jihatdan kuzatuvchanlikni mashq qilish, bolalar nutqini ravon qilishga, tasavvur olamini boyitishga xizmat qiladi. O'yin harakatlarini kuzatish orqali, bolalar buyumlarni har tomonlama ko'rish, ularni to'g'ri tasvirlash hamda boshqa buyumlarga taqqoslashga o'rganadilar. O'yin davomida sotuchidan xaridorga nisbatan xushmomula bo'lish aytilgan buyumni to'g'ri topib berish va uni qog'ozga o'rab berish talab etiladi, Xaridordan esa olmoqchi bo'lgan buyumini to'g'ri tasvirlashi va pul to'lashi talab etiladi. Mazkur metodikalar yordamida bolalarning jismoniy va ruhiy rivojlanish uyg'unligi ta'minlab beriladi. [3, 45]

2-rasm Bolalarda rivojlanuvchi malakalar

Darhaqiqat, narsalarning nomini o'zgartirish emas, balki o'yin faoliyatining tabiatini o'zgartirish bolaning aqliy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Darhaqiqat, o'yin faoliyatida bolalar harakatning yangi shaklini, ya'ni uning intellektual tomonini namoyon qiladi va shuning uchun o'yin harakatlarini shakllantirish jarayonida bola aqliy faoliyatning birinchi shaklini rivojlantiradi. Bu fakt bolaning aqliy rivojlanishi yoki umumiy rivojlanishi uchun o'yinning ahamiyatini ham aks ettiradi. Bola o'yin faoliyatida maktabga tayyorgarlik ko'radi, shuning uchun u aqliy faoliyatning aniq shakllarini o'z ichiga oladi.

Biz keltirgan dasturda ta'limiy-tarbiyaviy vazifa, mazmun, mohiyat, turli yosh guruhlariga ajratib berilgan. Dasturda har bir yosh guruhning o'ziga xos jismoniy va ruhiy xususiyatlarini e'tiborga olgan holda qoidali o'yinning tutgan o'rni va vazifasi, mazmuni, o'tkazish uslublari belgilab berilgan.

Kichik guruhlar uchun tashkil etilgan o'yinlardan asosiy maqsad:

- bolalar ranglarni birbiridan farqlashga va nomini to'g'ri aytishga o'rgatish;
- bolalarda jamoa o'yinlari tashkil etish va didaktik o'yinchoqlar bilan yakkama-yakka o'ynash ko'nikmasini rivojlantirish;

-har xil o'lchamlar (kata va kichik), shakllarni (doiracha, sharcha, kubcha), bilish va ajratishga, ko'rish, eshitish idrok etish, diqqatini rivojlantirishga yordam beradi.

Kichik guruhlar uchun quyidagi o'yinlar taklif etiladi: "Rang barang bo'yoqlar", "Katta va kichik", "Bu nimaning ovozi?", "Xalta ichida nima bor?" va shunga o'xshash o'yinlarni o'tkazish mumkin. Kichik guruhda bolalarni musiqa tovushlarini farqlashga ham o'rgatish mumkin, buning uchun musiqaviy didaktik o'yinlar ham o'tkaziladi. Musiqaviy - o'yinlarda musiqa ovozlarning ba'zi bir xususiyatlarini farqlashga, qadam va yugurish ritmi, ("Kim kelayotir", "Sichqonlar yugurishayotir") Cholg'u asboblari va ovoz tembrlarini ("Ovozidan bilib ol" "Musiqaviy o'yinchoqni top") ajrata olishga o'rgatish vazifalari ham hal etiladi.

O'rta guruhlar uchun qoidali o'yinlar o'ynatish orqali bolalarda ko'rish, eshitish, sezgi a'zolari yordami bilan turli xil narsalarni yasash uchun ishlatiladigan predmetlarning xossalarini bilib olishga, narsalarni tashqi tuzilishiga ko'ra bir-biriga taqqoslash, guruhlarga ajratishni o'rgatish vazifalari amalga oshiriladi. Bundan tashqari qoidali o'yinlar davomida bolalarning oldiga qo'yilgan masalalarni hal qilishda sabr-toqatli bo'lishiga, diqqatli hamda e'tiborlilikka, qiziquvchan bo'lishga o'rgatib boriladi. Musiqaviy-o'yinlar yordamida tovushlarni diqqat bilan tinglashga, ohangning baland-pastligiga, tembriga, ritmiga, dinamikasiga qarab bir-biridan farqlab olishga o'rgatib boriladi. [4, 17]

Tahlil va natijalar

O'yin texnologiyasining afzalliklari, o'yin bolalarning bilim jarayonlarini - diqqat, bilish, fikrlash, xotira va tasavvurni rag'batlantiradi, rag'batlantiradi va faollashtiradi; o'yin bilim talab qiladi va ularning kuchini oshiradi; Asosiy afzalliklardan biri - guruhdagi deyarli barcha bolalarda o'rganish ob'ektiga qiziqishning ortishi; o'yinga asoslangan ta'limda qisqa muddatli istiqboldan foydalaniladi; o'yin bolaga bilimlarni hissiy va mantiqiy o'zlashtirishni uyg'unlashtirishga imkon beradi, buning natijasida bolalar kuchli, xabar va hissiy bilimlarga ega bo'ladi.

Didaktik o'yinlar bolalarning birgalikda o'ynab, o'z manfaatlarini jamoa manfaatlari bilan uyg'unlashtira olishi, bir-biriga ko'maklashish va o'rtog'ining muvaffaqiyatidan xursand bo'lishi kabi yaxshi munosabatlarning tarkib topishiga yordam beradi. Didaktik o'yin bolalarning amaliy faoliyati hisoblanadi, chunki unda bolalar mashg'ulotlarda olgan bilimlaridan foydalanadilar. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, olgan bilimlaridan har xil usulda foydalanishlari uchun hayotiy sharoit yaratib beradi. [5, 197]

Didaktik o'yin kattalar tomonidan bolalarni aqliy rivojlantirish maqsadida yaratiladi. Unda o'yin elementlari qaricha ko'p bo'lsa, bolalarga u shuncha quvonch bag'ishlaydi. Didaktik o'yinning muhim tomoni - uni o'tkazishdan ko'zda tutiladigan g'oyadir. O'yin g'oyasi bolalarda o'yinga qiziqish uyg'otadi, ko'pincha bu g'oya didaktik o'yinni boshlashga sababchi bo'ladi.

Har bir didaktik o'yinda o'yin mazmuni, g'oyasidan kelib chiqqan qoidalar bo'ladi. Unda qoidaning mavjudligi harakat o'ynalishini yoki o'yinning borishini belgilab beradi, bolalarning xulqini, o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabatini boshqarib, kerak tomonga o'ylantirib turadi. Qoida bolalar harakatini baholovchi o'tchovdir.

Didaktik o'yinda amal qilinadigan qoidalar o'yin harakatlarining to'g'ri-noto'g'riligini aniqlovchi va ularga baho beruvchi mezon hisoblanadi. Bolalarning biror bolaga nisbatan "U o'yin qoidasini buzib o'ynayapti" deyishlarining o'zi ularning o'yin qoidalarga qandaydir o'zgartirib bo'lmaydigan qonundek munosabatda bo'lishlarini ko'rsatadi.

Bolalarning o'yin qoidalarini o'rganib olishlari va ularga rioya qilishlari, ularda mustaqillikni, o'yin jarayonida o'zini-o'zi, o'zaro bir-birini nazorat qila bilish qobiliyatini tarbiyalashga yordam beradi. O'yinning natijasini ikki nuqtayi nazardan: bolalar va tarbiyachi nuqtayi nazaridan baholash lozim.

Agar o'yin natijasini bolalar nuqtayi nazaridan baholaganda, unda bu o'yindan bolalar qanday ma'naviy va axloqiy ozuqa olganlarini hisobga olish lozim. Didaktik vazifalarni bajarish bolalardan ma'lum darajada zo'r berishni, ya'ni ularning aqliy faoliyatiga talabni kuchaytiradi. Bolalar fahm-farosatlari, topag'onliklari, diqqat va xotiralarinamoyish qiladilar. Bularninghammasi bolalarning o'z kuchiga ishonchini oshiradi. Qalbini xursandchilik hissi bilan to'ldiradi, ular bundan ma'naviy qoniqish hosil qiladilar. Didaktik o'yinning natijasini muhokama qiladigan tarbiyachi quyidagilarga e'tibor berishi lozim: qo'yilgan maqsadga erishildimi, belgilangan harakat bajarildimi, shu ko'zlangan nuqtayi nazardan ma'lum natijalarga erishildimi yoki yo'qmi. [6, 1173]

Katta guruhlardagi bolalarga qoidali o'yinlarni o'tkazishda oldingi guruhlarinikiga nisbatan biroz qiyinroq vazifalarni hal etish maqsad qilib qoyiladi:

-kuzatuvchanlik, narsalarni bir biriga taqqoslay olish, tekshira olish, sensor qobiliyatlarni tarbiyalash predmetlarning farqlarni (shakli, hajmi, rangi, katta-kichikligi, narsalarning joylashishdagi o'zgarishlar, materiallarni seza bilish,) ayta olish kabilar;

- bolalarning umumiy tasavvurini, buyumlarni umumiy belgilariga qarab guruhlarga bo'lish qobiliyatini rivojlantirish, biron bir transport vositalariga, o'simlik va hayvonlarga ta'rif berilganda ularning nomini to'g'ri topish malakasini o'stirish, so'z faolligini faollashtirish va to'ldirish;

-qismlardan yaxlit narsalar yasash malakasini o'stirish (legolar, mozaika va kubiklar).

Musiqaviy didaktik o'yinlar orqali ashulalar va cholg'u asboblari ovozinig tembrini farq qilish, tovushlarni bir-biridan farq qilishga o'rgatish, ritmik usulni ajrata olish, ("Shiqildoqli childirma", "Kim kuylayapti?"), ovoznig dinamikasini ajrata olish ("tez, sekin kuylaymiz") kabi vazifalar amalga oshiriladi.

Tayyorlov guruhlarida qoidali o'yinlar hamma yosh guruhlaridagi kabi alohida o'rin tutadi va bu guruhda didaktik o'yinlar orqali quyidagi ta'limiy-tarbiyaviy vazifalar amalga oshiriladi:

-bolalarda o'yinlarga qiziqishni uyg'otish, har bir narsani bilishga havas, diqqat-e'tibor, aqliy vazifalarni mustaqil hal qilish, kuzatuvchanlik, ziyraklik malakasini tarbiyalash. Ularga narsalarni o'simlik va hayvonlarni turkumlarga bo'lishda yordamlashuvchi o'yinlarni, masalan, damino, lego, mazayka, shashka, shaxmat, og'zaki o'yinlar, qiziqarli jismoniy o'yinlar va didaktik o'yinlarning bir nechta ko'rinishlarini nozik elementlarini, ularning bir-biridan farqini ishlatish usuli, yasalishiga ko'ra farqlari o'rgatiladi.

Musiqaviy-didaktik o'yinlar orqali bolalarga tovushlarni diqqat bilan tinglashga ("Ikki metalafonni galma-gal chalish" "Tovushlarni takrorla" va h.k) dinamik farqlarni bir-biridan ajratishga ("Ovchilar va quyonlar"), ritmik shaklni gavdalantirib berishga ("Bolalar va filchalar", "O'z ritmingni o'ylab ol") o'rgatiladi.

Xulosa

Didaktik o'yin bolalarning o'yin faoliyatiga xos bo'lgan barcha tarkibiy elementlarni (qismlarni) o'z ichiga oladi: maqsad (topshiriq), mazmun, o'yin harakatlari, qoidalar, natija. Ammo ular biroz boshqacha shaklda namoyon bo'ladi va maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va o'qitishda didaktik o'yinlarning alohida roli bilan belgilanadi.

Didaktik vazifaning mavjudligi o'yinning ta'lim xususiyatini va uning mazmunini bolalarning kognitiv faolligini rivojlantirishga qaratilganligini etiborga olmaslikning iloji yo'q. Didaktik o'yinning ahamiyati shundaki, u bolalarda mustaqillik va faol fikrlashni, nutqni hamda jismoniy sog'likni rivojlantiradi. Maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanishining asosiy xususiyati - bilishning majoziy shakllarining ustunligi: idrok, obrazli fikrlash, tasavvur. Ularning paydo bo'lishi va shakllanishi uchun maktabgacha yoshdagi alohida imkoniyatlar mavjud.

Aqliy tarbiya insoniyatning ko'p asrlik tajribasini yosh avlod tomonidan o'zlashtirish jarayoni sifatida amalga oshiriladi, moddiy madaniyat, ma'naviy qadriyatlar, bilim, ko'nikma, qobiliyat, bilish usullari va boshqalarda ifodalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. P.L. Ivanov, M.E. Zufarova "Umumiy psixologiya" darslik, Toshkent «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2008y 480 b.
2. F.Qodirova Sh.Toshpo'latova, N.Qayumova, M.A'zamova "Maktabgacha pedagogika" Darslik, Toshkent "Tafakkur" Nashriyoti– 2019-688 b
3. SH.A.Abdullayeva, A.D.Askarov "Umumiy pedagogika" o'quv qo'llanma, Toshkent, «Zuxra baraka biznes» nashriyoti, 2019-y 359-b
4. Z. Nishanova, G. Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. -T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. 160 b.
5. M.I. Umarova "Developmental game technology and its importance in the physical and mental development of preschool children" Educational Research in Universal Sciences 2-tom № 6, 2023.7.27, 196-198 betlar.